

CARTA EN TROVOS,

EN LA QUE UN AMANTE APASIONADO SE DECLARA A SU DAMA, Y LA CONTESTACION CARIÑOSA QUE ELLA LE DA.

*Adorado dueño mio,
 iman de mi corazon,
 embeleso y turbacion
 de mi gusto y alvedrio.*

Por esta carta confio,
 si la leyeres atenta,
 mostrarás semblante pio
 y me darás la respuesta,
 "adorado dueño mio."

Conocerás mi pasion,
 mi delirio y frenesí,
 y verás que con razon
 solo me muero por tí,
 "iman de mi corazon."

No dudes de mi aficion,
 pues te adoro y te venero,
 en mí será confusion
 si no me dices: te quiero,
 "embeleso y turbacion."

Con todo gusto porfio
 con teson y con firmeza;
 en ello yo me glorío,
 pues eres suma belleza
 "de mi gusto y alvedrio."

*Desde el momento que ví
 el resto de tu belleza,
 hice voto de firmeza,
 en que adorarte ofrecí.*

Todo mi amor te rendí
 con ansias de complacerte;

considerando nací
 para adorarte y quererte

(201. m. V.)
"desde el momento que ví."

Yo te amo con ternera,
y prometo ser constante,
agradece esta fineza,
pues me obliga á ser tu amante
"el resto de tu belleza."

Te idolatré con pureza
firme de noche y de dia;

*Quisiera ser un Cupido
para rendirme á tu planta,
pues para belleza tanta
no hay mérito en lo nacido.*

Tu rostro es muy parecido
al de un serafin alado,
pues mi corazon herido,
por imitar al vendado
"quisiera ser un Cupido."

Hoy tu hermosura se presta
hasta unir los corazones;
solo la dicha me falta
de saber me correspondes
"para rendirme á tu planta.

*¡Ay dulce suspiro mio!
cuando te apartas de mí,
no quisiera mas de tí,
que hallarme donde te envío.*

El alba con su rocío,
la corriente de una fuente
y los raudales de un rio
son mis ojos propiamente;
"¡ay dulce suspiro mio!"

Puse mi cariño en tí
desde aquel feliz momento
en que yo te conocí,
y así crece mi tormento
"cuando te apartas de mí.

*Seré Marte en el amor,
seré Monfil y Tarquino,
Julio César en lo fino,
y Alejandro en portar.*

Serás mi Esther singular,
yo tu Asuero permanente,

seré terco hasta que venza,
pues con toda bizzarria
"hice voto de firmeza."

Cuando mi pecho sentí
abrasado Mongibelo,
y que penaba por tí,
hice juramento al Cielo
"con que adorarte ofrecí."

Si el alma que te idolatra
con toda pasion ansiosa
te entenece y te quebranta,
mi suerte será dichosa,
"pues, para belleza tanta...."

Estoy por tí tan perdido,
dueño de mi corazon,
que aunque loco sin sentido,
te confieso con razan,
"no hay mérito en lo nacido."

Con la esperanza viví
tan solo por alcazar,
á todo me resolví,
pues mil delicias gozar
"no quisiera mas de tí."
¡Oh dulce delirio mio
que diriges esta carta!
merézcate por alivio,
si mi dicha fuese tanta,
"que hallarme donde te envío."

Minerva que he de adorar
y tuyo de aquesta suerte

"seré Marte en el amor."

Seré Eneas y tú Dido,
tambien mi Venus amada;
seré París en el tino,
y para ser venerada,
"seré Monfil y Tarquino."

Seré un Héctor peregrino,
tú mi Elena cariñosa,

*Cuantas plumadas yo daba,
bellísimo serafín,
tantas lágrimas lloraba
cuando esta carta escribí.*

De llorar nunca cesaba,
pensando en tu fino amor,
y en mi corazón entraba
una flecha con rigor
"cuantas plumadas yo daba."

Si estoy ausente de tí,
en tí no puedo adorar;
viendo tal desgracia en mí,
¿qué he de hacer sino llorar,
"bellísimo serafín?"

yo otro conde Victorino,
y con pasión amorosa

"Julio César en lo fino."

Seré Amon y tú mi Tamar,
otro Orodates constante,
que jamás pudo olvidar,
siendo tu rendido amante
"y Alejandro en porfiar."

Por mas que me consolaba
dobles penas yo tenía,
pues consuelo nunca hallaba:
cuantas letras yo ponía
"tantas lágrimas lloraba."

Bien te puedes persuadir
de que te adoro y no poco;
tambien te debo advertir
por poco me vuelvo loco
"cuando esta carta escribí."

CONTESTACION DE LA DAMA.

*Vivo de Cupido herida,
perdida de enamorada,
pero estoy muy bien hallada
estando por tí perdida.*

Con atención merecida

contemplé tus expresiones;

me han dejado enternecida,
y apreciando tus favores
"vivo de Cupido herida."

Quedo del todo enterada,
estás loco, sin sentido;
lo agradezco apasionada
con el corazón rendido,
"perdida de enamorada."

Esta pasión exhaltada

*¡Cuán dichosa me contara!
¡con cuánto placer viviera,
solamente si supiera
que tu corazón me amara!*

Todo amante despreciara
si tú me fueras constante,
mi corazón te entregara,
desde aquel feliz instante,
"¡Cuán dichosa me contara!"

Nada imposible me fuera
corresponder cariñosa;
á tí solo me rindiera,
y con pasión amorosa
"¡con cuánto placer viviera!"

*Seré tan firme y constante
como el alto firmamento;
faltará mi entendimiento
primero que yo te falte.*

Bien puedes vanagloriarte
te adora mi corazón;
te aprecio como amante,
y en pago de tu pasión
"seré tan firme y constante."

De placeres me alimento,
por hablarte yo me muero,
en tí tengo el pensamiento,
á tí solamente quiero
"como el alto firmamento."

que en mi pecho has fomentado
hoy me tiene desvelada
por tí, mi dueño adorado,
"pero estoy muy bien hallada."

Ya mi voluntad rendida
la tienes desde este instante,
tu pretensión admitida,
yo siempre seré constante
"estando por tí perdida."

Si tu afecto consiguiera,
fueras dueño de mi amor;
mil tormentos padeciera
por darte la posesión,
"solamente si supiera..."

A tí solo idolatrara,
viéndome correspondida,
la fineza te pagara,
estimando agradecida
"que tu corazón me amara."

Parará el curso del tiempo
si te dejase de amar,
sufiré martirio cruento,
y antes que llegue á olvidar
"faltará mi entendimiento."

¡Quién mas feliz que una amante
que se vé correspondida!
pues bien, puedo asegurarte
que antes faltará mi vida
"primero que yo te falte."

FIN